

DOSSIER

Presentación del Dossier: Desarrollo Territorial y Agregado de Valor

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14502001> ARK-CAICYT: <https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25456318/mqvflahxo>**Ana Vianco**

Universidad Nacional de Río Cuarto

Juan Munt

Universidad Nacional de Río Cuarto

Con gran satisfacción, presentamos el Dossier “Desarrollo Territorial y Agregado de Valor”, una selección de trabajos que surgieron de las III Jornadas Internacionales de Conocimiento Científico-Técnico y VI Seminario en Desarrollo Territorial y Agregado de Valor, realizadas los días 5 y 6 de septiembre de 2024. Este evento, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en colaboración con el Instituto de Sustentabilidad de Sistemas Productivos (ISSP-UNRC), el Doctorado en Desarrollo Territorial (UNRC), el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz (UNSL), la Especialización en Estudios Socioeconómicos Latinoamericanos (UNSL), la Sub Secretaría de Ciencia Técnica y Extensión Sede Regional Chemical (UNLAR) y el Instituto de Desarrollo Económico de los Llanos Riojanos Regional Chemical (UNLAR), ha sido un espacio de encuentro para la reflexión interdisciplinaria y el avance en temas cruciales para el desarrollo sostenible.

Estas jornadas, marcadas por un enfoque transdisciplinario y sustentadas en una trayectoria que inició en 2013, han consolidado un ámbito para socializar los avances científicos y tecnológicos en torno al desarrollo territorial. La diversidad de perspectivas, instituciones y participantes permitió fortalecer una comunidad científica comprometida con la producción de conocimiento aplicado, que dialoga con los desafíos territoriales desde una mirada crítica y transformadora.

El Dossier que presentamos pone de manifiesto el compromiso continuo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNRC en la generación de conocimiento de excelencia. Este conjunto de artículos aborda problemáticas que se inscriben en los ejes temáticos propuestos por las jornadas: ambiente saludable y productivo, progreso económico, oportunidades sociales equitativas y gobernanza participativa.

Entre los trabajos seleccionados, Iván Capaldi, María Laura Lederhos y María Hebe Salinas analizan la gestión ambiental en feedlots en la provincia de Córdoba, ofreciendo estrategias para mitigar los impactos ambientales y avanzar hacia prácticas sostenibles. Andrea Silvina Morales explora el impacto de la inteligencia artificial en comunidades rurales de Catamarca, destacando su potencial para fortalecer la economía social e impulsar la inclusión digital. Agustina Grangetto, Florencia Ríos y Jonathan Quiroga presentan un Índice de Pobreza Multidimensional para la ciudad de Río Cuarto, contribuyendo con herramientas innovadoras para el diseño de políticas públicas. Por su parte, Guillermo Fraire analiza la interacción público-privada en el turismo rural en Ramona, evidenciando cómo esta sinergia potencia el desarrollo territorial mediante articulaciones estratégicas.

Agradecemos profundamente la participación de los investigadores y las instituciones que los respaldan. Invitamos a los lectores interiorizarse en los tópicos presentados en este Dossier, convencidos de que encontrarán en cada artículo reflexiones profundas y propuestas concretas para los complejos desafíos que enfrenta nuestro país y región. Esta selección no solo honra el espíritu de las jornadas que le dieron origen, sino que también fortalece el papel de la FCE-UNRC, del Doctorado en Desarrollo Territorial y del Instituto de Sustentabilidad de Sistemas Productivos (UNRC), como centros de referencia en el estudio y promoción del desarrollo territorial.